

3-SHO‘BA

SUN‘IY INTELLEKT

MACHINE LEARNING ASOSIDA TAQSIMLANGAN MA‘LUMOTLAR BAZASI SONINI OPTIMALLASHTIRISH

t.f.n., prof. Axatov Akmal Rustamovich¹

tayanch doktorant, Rashidov Akbar Ergash o‘g‘li²

¹Samarqand davlat universiteti, O‘zbekiston, akmalar@rambler.ru

² Samarqand davlat universiteti, O‘zbekiston, researcher.are@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida Machine Learningning Gradient tushish algoritmi asosida taqsimlangan ma‘lumotlar bazalari sonini optimallashtirish yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Big Data, taqsimlangan hisoblash mexanizmi, arxitektura, Machine Learning, Gradient tushish.

Bugungi kunning dolzarb tadqiqot mavzularidan biri bu Big Data, uni real vaqtda qayta ishlash va tahlil qilishdir. Chunki katta hajmli ushbu ma‘lumotlardan samarali foydalanish ya‘ni uni to‘liq hamda to‘g‘ri qayta ishlash va tahlil qilish ma‘lumotlar ishonchligini oshirib, insonlarga barcha sohalarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilishda katta imkoniyatlarni ochib beradi [1]. Ushbu maqsadda ko‘plab dunyo tadqiqotchilari Big Datani qayta ishlash va tahlil qilish uchun taqsimlangan hisoblash hisoblash tizimlari yondashuvlarini taklif qilmoqda [2,3].

Taqsimlangan hisoblash tizimi - umumiy xotira yoki umumiy jismoniy soatga ega bo‘lmagan, aloqa tarmog‘i orqali o‘tuvchi xabarlar orqali muloqot qiladigan va har bir kompyuter o‘z xotirasiga ega va o‘z operatsion tizimida ishlaydigan hisoblash mashinalari to‘plami [4]. Katta hajmdagi ma‘lumotlarni real vaqtda qayta ishlash jarayonida taqsimlangan hisoblash yondashuvidan nafaqat bir nechta hisoblash mashinalaridan iborat tizimda balki yagona serverda ham foydalanish mumkin [5]. Umuman ushbu yondashuvda asosida ma‘lumotlarni bir nechta ma‘lumotlar bazasida saqlash yotadi. Ma‘lumotlarni bir nechta bazalarda saqlashdan ko‘zlangan asosiy maqsad katta hajmli barcha ma‘lumotlarni qayta ishlash emas, balki ma‘lumotlarni qismlarga bo‘lgan holda kerakli bazadagi ma‘lumotlarni qayta ishlashdir. Qayta ishlash jarayonida barcha ma‘lumotlar qatnashmasligi ushbu yondashuvga vaqt ko‘rsatkichi

bo'yicha samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Yondashuvning muhim tushunchalaridan biri bu ma'lumotlar hajmiga mutanosib ma'lumotlar bazasi sonidir. Misol uchun kichik hajmli ma'lumotlarni bir nechta ma'lumotlar bazasida saqlash qayta ishlash jarayonida vazifalarni taqsimlash modulining ish vaqti ortishiga olib keladi. Aksincha katta hajmli ma'lumotlarni kam sonli ma'lumotlar bazasida saqlash ma'lum bir ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni qayta ishlash vaqtining oshishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ma'lumotlar bazalarining ma'lumotlar hajmiga mutanosib optimal sonini topish dolzarb tadqiqot ishlaridan biridir. Ko'plab tizimlarda ma'lumotlar dinamik bo'lib, ularning hajmining o'zgarishi hisobga olinadigan bo'lsa, ma'lumotlar bazalarining optimal sonini aniqlash sun'iy intellektidan foydalanish yuqori samaradorlik va aniqlik beradi. Ushbu tadqiqot ishi davomida Machine Learningning Gradient tushish algoritmi asosida taqsimlangan ma'lumotlar bazalari sonini optimallashtirish yoritiladi.

Optimal ma'lumotlar bazalari soni ushbu ma'lumotlar bazalari tarkibidagi umumiy kortejlar soniga va albatta ushbu ma'lumotlar bazasini qayta ishlash uchun ta'lab e'tilayotgan vaqtga bog'liq. Boshqa so'z bilan aytilganda ma'lumotlar bazasini qayta ishlash uchun talab etilayotgan vaqt (t) - ma'lumotlar bazalari tarkibidagi umumiy kortejlar soni ($data$)ga to'g'ri proporsional, ma'lumotlar bazalari soni (N)ga teskari proporsional (1).

$$t = w * data / N \quad (1)$$

(1) dan ko'rinib turibdi-ki ma'lumotlar bazalari soni vaqtga va ma'lumotlar hajmiga bog'liq ravishda quyidagicha aniqlanadi:

$$N = w * data / t \quad (2)$$

Bu yerda w proporsionallik koefitsenti bo'lib, olingan tajriba natijalariga ko'ra o'zgaruvchan kattalik ekanligi aniqlandi.

w ning o'zgaruvchanligini hisobga olinadigan bo'lsa, tajribada olingan natijalar asosida Mashinani o'qitish yordamida optimal ma'lumotlar bazalari sonini bashorat qilish samarali yondashuv hisoblanadi. Mashinani o'qitishida tajribada olingan natijalardan foydalanilganligi sababli, optimal ma'lumotlar bazalari sonini bashorat qilishda Supervised learningdan foydalaniladi.

Mashinani o'rgatish (2) formula asosida amalga oshirilganligi uchun bashorat qilish qiymati \hat{y} (3) ga teng bo'ladi.

$$\hat{y} = w * data / t \quad (3)$$

Mashinani o'qitishda bashorat qilish xatoligini minimallashtirish ko'zlangan ishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bashorat qilish xatoligi ($loss$) bashorat qilish qiymati va mavjud aniq qiymatning ayirmalari kvadarati ko'rinishida aniqlanadi (4).

$$loss = (\hat{y} - n)^2 = (w * data / t - n)^2 \quad (4)$$

Mashinani o'qitishdan maqsad - xatolikni minimal darajaga tushirish va minimal darajadagi w ning qiymatini topish hisoblanadi. Buni amalga oshirish uchun Gradient Descent algoritmidan foydalanildi. Bu alagoritmning maqsadi w ning qiymatini qadama-qadam kichiklashtirib qo'llanilayotgan model uchun eng minimal xatolik (Global minimal xatolik- Global loss minimum) ga erishtirishdir. Buni amalga oshirish uchun (5) formuladan foydalaniladi.

$$w_i = w_{i-1} - \alpha \frac{\partial loss}{\partial w} \quad (5)$$

Bu yerda α – o'rganish qadami (Learning rate).

(4) fo'rmulaga ko'ra (5) formula ni quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin:

$$w_i = w_{i-1} - 2\alpha \frac{data}{t} \left(w_{i-1} \frac{data}{t} - n \right) \quad (5)$$

(5) formulani iteratsion hisoblash asosida w ning xatlik qiymati minimallashtiriladi. Topilgan w ning minimal qiymatini (2) formulaga qo'yish orqali (*data*) mutonosib bo'lgan ma'lumotlar bazasining optimal soni bashorat qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.R. Akhatov, A.E. Rashidov, F.M. Nazarov “Increasing data reliability in big data systems”, Scientific Journal of Samarkand State University 2021, №5, 106-14

2. N. Shakhovska, N. Boyko, Y. Zasoba, E. Benova: “Big Data Processing Technologies in Distributed Information Systems”, The 6th International Symposium on Emerging Information, Communication and Networks (EICN2019), November 4-7, 2019, Coimbra, Portugal

3. A.R. Axatov, A.E. Rashidov: “Big data sinfidagi ma'lumotlar va ularni qayta ishlash yondashuvlari”, “Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasida raqamli iqtisodiyot istiqbollari” Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman, 117-181-betlar, 2021-yil 5-6-may

4. Ajay D. Kshemkalyani, Mukesh Singhal “Distributed Computing. Principles, Algorithms, and Systems”, Cambridge university press, USA, 2008, 756

5. A.E.Rashidov “Real vaqtda katta hajmdagi ma'lumotlarni yagona serverda qayta ishlash arxitekturasi”, “Fan, ta'lim va ishlab chiqarishni rivojlanishida yosh olimlarning o'rni” Respublika ilmiy va ilmiy-amaliy anjumani, 2022